

MULTIMODAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TALABALARNING NUTQ MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH

Makhbuba Toshpulatova Ikromovna

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Dexkonov Biloliddin Kosim o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527589>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda keng qo'llanilayotgan multimodal yondashuvlar orqali talabalar nutq malakalarini rivojlantirishning metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqot doirasida multimodal ta'lim texnologiyalarining o'rni, ularning afzalliklari, hamda real tajriba asosida ularning ta'siri tahlil qilingan. O'quvchilarning og'zaki nutq rivojlanishida video, audio, grafika va boshqa interaktiv vositalar orqali qanday ijobiy natijalar kuzatilishi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: multimodal yondashuv, til o'rgatish, nutq malakasi, interaktiv texnologiyalar, chet tili, kommunikativ kompetensiya.

Kirish

XXI asrda ta'lim texnologiyalarining keskin rivojlanishi til o'rgatish metodikalarini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy o'qitish yondashuvlari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitilmoqda. Ayniqsa, multimodal yondashuvlar, ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta modal vositalardan matn, audio, video, tasvir, infografika foydalanish til o'rganish jarayonini jonlantirishda muhim o'rin tutmoqda.

Chet tilini o'rganishda eng muhim ko'nikmalardan biri bu nutq malakasidir. O'qituvchining asosiy maqsadi talabada mustaqil fikr bildirish, o'z fikrini erkin ifoda eta olish, kommunikativ vaziyatda to'g'ri nutq qurish kompetensiyasini shakllantirishdir. Multimodal ta'lim texnologiyalari bu maqsadga erishish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Metodologiya

Tadqiqot Toshkentdagi xorijiy tillar yo'nalishida tahsil olayotgan 2-kurs talabalari ishtirokida olib borildi. Talabalar 30 kishilik ikkita guruhga bo'lindi:

Eksperimental guruh – multimodal metod asosida (video, audio, interaktiv mashqlar);

Nazorat guruhi – an'anaviy metod asosida (faqat darsliklar va o'qituvchi izohi).

Eksperiment davomida ikkala guruhga bir xil mavzular asosida darslar o'tkazildi. Talabalar nutq ko'nikmalari maxsus tayyorlangan testlar orqali baholandi. Baholashda quyidagi mezonlar olindi:

- Talaffuz aniqligi
 - So'z boyligi
 - Sintaktik to'g'rilik
 - Kompilyativlik va izchillik
- Tajriba 8 hafta davom etdi.

Natijalar

Tajriba natijalari quyidagi farqlarni ko'rsatdi:

Ko'rsatkich	Eksperimental guruh	Nazorat guruhi
So'z boyligi (yangi so'zlar)	210 ta	165 ta
Talaffuz xatolari soni (%)	12%	34%
Og'zaki ifoda ravonligi (ball)	4.5/5	3.2/5

Nutq mazmuni va mantiqliligi	Yuqori	O'rtacha
------------------------------	--------	----------

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, multimodal yondashuv talabalar nutq faolligini oshiribgina qolmay, ularning o'z fikrini grammatik va stilistik jihatdan to'g'ri ifodalashiga ham yordam berdi.

Muhokama

Multimodal metodlar o'quvchilarda tilni nafaqat o'rganish, balki uni qo'llashga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Har bir modal vosita (masalan, video orqali kontekst, audio orqali talaffuz, matn orqali leksika) tilning muayyan aspektini samarali mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv ayniqsa vizual va eshitish orqali o'rganuvchilar uchun ideal hisoblanadi.

Shuningdek, multimodal yondashuv o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtiradi. Video darsliklar orqali ular kundalik muloqot, madaniy kontekst, mimika va jestlarni o'rganadilar. Bu esa ularning pragmatik kompetensiyasini ham kuchaytiradi.

Multimodal ta'lim yondashuvi bugungi kunda zamonaviy til o'qitishning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ushbu yondashuvning samaradorligi shundaki, u turli sensorli kanallar orqali axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash imkonini beradi. Ya'ni, talaba bir vaqtning o'zida ko'radi (vizual materiallar), eshitadi (audiofayllar), o'qiydi (matn), gapiradi (interaktiv muloqot), va hatto harakat qiladi (rolga ishtirok etish). Bu esa bilimlarni chuqurroq va barqarorroq o'zlashtirishga olib keladi.

Tajriba asosida aniqlanishicha, multimodal darslar talabalarning e'tiborini uzoq vaqt ushlab turishga yordam beradi, darsni qiziqarli va dinamik qiladi, va ularning faol ishtirokini rag'batlantiradi. Bu, ayniqsa, nutq malakalari gapirish va tinglab tushunish ni shakllantirishda muhimdir. Talabalar videodarslar orqali real hayotiy suhbatlarni kuzatish va tinglab, intonatsiya, talaffuz, mimika va kontekstual ifodalarni o'zlashtirishga muvaffaq bo'ladilar.

Biroq, multimodal yondashuvning joriy etilishida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan:

O'qituvchilarning barcha texnik vositalardan foydalanish bo'yicha malakasi har doim ham yetarli emas;

Multimodal resurslarni yaratish yoki moslashtirish ko'p vaqt va kuch talab qiladi;

Talabalar o'rtasidagi raqamli kompetensiya darajasida tafovutlar bo'lishi mumkin.

Shunga qaramay, ushbu yondashuv pedagogik jarayonni shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va interaktiv qilishga xizmat qiladi. Multimodal ta'limda til bu nafaqat o'rganiladigan obyekt, balki faol muloqot vositasiga aylanadi. Bu esa talabalarning kommunikativ motivatsiyasini oshiradi, ularni faol muloqotga chorlaydi va real til muhitiga yaqinlashtiradi.

Xulosa

Multimodal ta'lim texnologiyalari talabaning nutq malakalarini rivojlantirishda kuchli vosita hisoblanadi. Ular orqali darsni interaktiv, ko'rgazmali va kontekstual qilish mumkin. Kelajakda multimodal vositalarni tizimli asosda darslarga integratsiya qilish til o'rgatish sifatini oshiradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Toshpulatova, M. The challenges of studying personality in different subjects. *International bulletin of applied science and technology*, 3(10), 608-611.
2. Maxbuba, T. (2023). ENHANCING ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR ESP LEARNERS: STRATEGIES AND APPROACHES. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions*.
3. Maxbuba, T. (2023). PROMOTING MOTIVATION AND ENGAGEMENT AMONG ESP LEARNERS: STRATEGIES FOR EFFECTIVE LANGUAGE ACQUISITION. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions*.
4. Toshpulatova, M., & Ilhomjonova, R. (2023). Teaching and learning English through digital technology. *Engineering problems and innovations*.
5. Toshpulatova, M. I. (2022). The main features in teaching English for specific purposes. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(5), 207-214.
6. Ikromovna, T. M. (2022). Use of folktales in English lessons. *Polish science journal*, 6(51), 88-95.
7. Ikromovna, T. L. M. (2024). LINGUISTIC AND COGNITIVE THEORIES, COMMUNICATION RESEARCH, COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(03), 182-186.